

Desenvolvimento de tecnologia de um dispositivo de longo alcance e baixo consumo para rastreabilidade de animais ameaçados

Fausto Fernando Hilário Gomes¹
Mestrando em Engenharia Biomédica
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0001-8703-848X

Karin Cristine Grande²
Doutoranda em Engenharia Elétrica
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0003-4561-4965

Bertoldo Schneider Jr.³
Orientador Mestrado em Engenharia
Biomédica
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0002-7240-9652

Abstract - The study aims to analyze the feasibility of using the *low power long range* (LoRa) technology, for use as a data acquisition, communication and real-time information availability system. To this end, a device was assembled to perform the conceptual tests and subsequent analysis. The technology is promising and will provide a technological leap in the current tracking systems and data collection of animals, both in their habitats and in urban regions. The system is aimed at the conservation and protection of wildlife, in addition, can be used to monitor and prevent the risk of wildlife contact with humans in areas at risk of contact due to the expansion of rural and urban areas. This technology will enable a wide range of applications beneficial to humanity and the environment.

Keywords—LoRa, tracking y, technology, wildlife, conservation

I. INTRODUÇÃO

A ausência de monitoramento e controle de animais os expõem a diversos riscos, principalmente espécies ameaçadas de extinção [1] e espécies símbolo, devido a fatores como caça predatória, esportiva, ou contato dos animais com os seres humanos devido à expansão territorial. A coleta de informações obtidas pelo monitoramento possibilitará estudos mais aprofundados sobre o comportamento, bem como o impacto da interação do homem com os animais em seu habitat. [2].

Atualmente existem vários fatores que expõem os animais a riscos fatais, colocando diversas espécies no triste cenário de risco de extinção, tais espécies estão classificadas na [1], onde os riscos se apresentam como caça predatória, esportiva ou exploratória, como exemplificado pela WWL [3], também o avanço de áreas agrícolas expõe as espécies nativas ao risco, devido ao impacto em seu ecossistema (Plano de Manejo da Floresta Nacional do Purus), os animais também correm risco de atropelamento, devido à ausência de pesquisas sobre seu comportamento e fatores migratórios [5], assim como, o simples contato com os seres humanos que ocasiona diversos incidentes que culminam, na maioria dos casos, na morte do animal. [6]

Hoje existem diversas entidades que incentivam, ou até mesmo financiam o desenvolvimento tecnológico para fins de proteção a espécies ameaçadas, tais como a WWF (World Wildlife Fund), [7, 8], entre outras.

A conectividade se apresenta cada vez mais presente no cotidiano da sociedade, sendo que esta possibilita a integração e interação de um indivíduo a diversas tecnologias que estão presentes na casa, no trabalho, nos veículos e até mesmo no bolso das pessoas, possibilitando o acesso à informação imediatamente ou quando se faz necessária, abrindo assim uma vasta gama de possibilidades.

Os avanços tecnológicos no segmento de IoT (internet das coisas) possibilitam atualmente uma nova tendência que está em crescimento, que é a comunicação M2M (*machine to machine*) que possibilita a coleta e transmissão de dados automaticamente sem a necessidade de solicitação ou intervenção humana.

Novos avanços de sistemas de transmissão que não necessitam de potência para sua transmissão e se apresentam cada vez menores possibilitam sua utilização em animais para a coleta de sinais biométricos, bem como, geolocalização entre outros, abrindo um novo horizonte em relação a pesquisas de comportamento, bem como, a segurança dos animais quanto a caça predatória e segurança bidirecional, onde pode-se controlar e prevenir o contato de seres humanos com animais rastreados, evitando assim incidentes fatais a ambos.

Atualmente existem diversos dispositivos destinados à coleta e transmissão de informações, contudo, estes possuem limitações e/ou aplicações específicas que restringem sua abrangência. A possibilidade da coleta de dados e disponibilização de informações, tais como sinais biométricos, geolocalização, ambientais, climáticos, fotográficos, entre outros, resultará em um salto de inovação tecnológica e em gestão da informação que poderá ser aplicado em diversos segmentos.

II. O ESTUDO

O presente estudo se apresenta como um sistema de aquisição de dados, comunicação e disponibilização da informação programável podendo coletar dados em momentos ou períodos programados bem como possibilitando ao pesquisador obtê-los em tempo real com o advento da tecnologia o que é uma opção demasiadamente necessária para ações de busca, remanejamento ou resgate de um animal em estado de risco. Proporcionará um salto

tecnológico quanto aos atuais sistemas de rastreamento e coleta de dados de animais, tanto em seus habitats, quanto em regiões urbanas. O sistema é voltado à conservação e proteção da vida selvagem, principalmente de espécies ameaçadas [1], adicionalmente, pode ser usado para o monitoramento e prevenção do risco de contato de animais selvagens com seres humanos em áreas de próximo convívio, ainda mais devido a redução do *habitat* e área de caça dos animais, o que força esses a busca contínua por alimento, e subjetivamente ocasionando o inevitável encontro. Outro avanço que o dispositivo proporcionará será quanto ao no comportamento desses animais, bem como no reflexo e impacto da humanidade sobre seu *habitat* e sua rotina de vida. A tecnologia abordada nesse estudo se apresenta como uma forma adicional e inovadora em IoT, bem como em comunicação Mt2M e possibilitará uma enorme gama de aplicações benéficas não somente ao meio ambiente assim como à humanidade em geral.

Para a viabilidade do conceito foi desenvolvido um dispositivo transmissor e outro receptor que foi concebido para ser conectado diretamente a uma entrada USB facilitando assim a coleta dos dados, a montagem também tem como intuito de analisar o consumo de energia e o raio de abrangência que o dispositivo possibilitaria, seu peso, precisão, bem como, a possibilidade de transmissão em tempo real dos dados coletados pelo aparelho. Para tanto, foi escolhida a tecnologia LoRa (*Low Power Long Range*) [9] para o desenvolvimento do protótipo e testes conceituais, devido a suas características, possibilitando uma transmissão com baixo consumo de energia, deixando a carga do receptor (*gateway*), que demanda o maior consumo. É uma tecnologia recente e que se apresenta promissora para diversas aplicações futuras.

Para o ensaio em questão foram utilizados dois módulos LoRa em modo P2P (*peer-to-peer*, ponto a ponto), sendo estes módulos que seriam normalmente utilizados como transmissores, onde, um deles foi adaptado para fazer o papel de *Gateway*. Essa utilização foi adotada devido ao custo para execução dos testes de viabilidade e capacidade da tecnologia aplicada ao propósito proposto, com o intuito de validação do sistema em relação a sua pretensão de uso.

O protótipo foi submetido a diversas situações e ambientes, tais como parques e centro urbano, possibilitando assim, várias observações no que tange a efetividade da transmissão e recebimento das informações. Usando como referência comparativa o dispositivo comercial de geolocalização acoplado no transmissor, foi possível acompanhar o desempenho deste, em relação a rota que o transmissor fora submetido. A coleta dos dados possibilitou uma avaliação da precisão do dispositivo, sua capacidade de transmissão, consumo e possível latência.

A seguir, podem ser observados os locais onde foram executados os ensaios, bem como, a coleta de informações a partir do transmissor em movimento, devido a compilação dos dados de latitude e longitude fornecidos pelo módulo *GPS*¹ acoplado ao transmissor.

Fig. 1. Teste inicial realizado em área afastada dos centros urbanos, em meio a grande ambiente arborizado. Os dados foram coletados mediante acionamento de botão no transmissor.

Fig. 2. Perspectiva do trajeto realizado no teste inicial (fig. 1)

Fig. 3. Os círculos com um ponto central mostram as posições recebidas com sucesso. Foto de satélite do parque Barigui em Curitiba/PR, licença do Google Earth. O software utilizado para integração desses dados foi o software TrackMaker versão 13.9. [12]

¹ Global Positioning System – Sistema de Posicionamento Global

Fig. 4. Teste executado no parque Tanguá em Curitiba/PR, ONE O CIRARIT já transmite automaticamente os dados. Foi programado para que transmitisse sua geolocalização a cada 10 segundos.

III. METODOLOGIA

Para os testes foi necessário o desenvolvimento do circuito eletrônico com base em um micro controlador PIC18LF45K22-I/PT [10], com módulo GPS de mercado incorporado, sendo utilizado chip LoRa RN2903 que é padrão americano e trabalha com até 20dB a 915MHz, o circuito base do transmissor pode ser visto na figura 5, durante seu desenvolvimento contamos com o apoio e suporte da Semtech que forneceu documentações técnicas para tal [9].

Fig. 5. Circuito desenvolvido no estudo

As imagens das montagens do transmissor e do receptor podem ser vistas na figura 6a transmissor e figura 6b receptor. [10]

Fig. 6a. Transmissor desenvolvido a partir do componente LoRa acoplado a um módulo GPS satelite.

Fig. 6b. Placa desenvolvida a partir do componente LoRa RN2903 acoplado a uma placa base de conexão USB Arduino.

O receptor de aparece na figura 6b, foi concebido para ser conectado diretamente a um computador através da porta USB e assim coletar os dados do transmissor diretamente, sem a necessidade de outras interfaces.

IV. CONCLUSÃO

Através dos dados coletados pode-se determinar diversos parâmetros tais como, consumo de energia, que no estado *cold*, o dispositivo necessita de um pico de corrente que pode chegar a 30mA para conexão que se dá em 10 a 15 segundos, após entra no *staus hot* e seu consumo cai para 5mA. Em *stand by* o dispositivo não consome mais que 600µA o que comprova a viabilidade de seu uso. O aparelho também se apresenta como dispositivo inovador compacto e leve o que reforça sua aplicação em comparação as tecnologias atuais, que trabalham em UHF ou VHF que transmitem a curto alcance, com bateria extremamente pesadas e de vida curta, ou aparelhos que coletam as informações porem não as transmite, fazendo-se necessária a recuperação do dispositivo para ter acesso aos dados coletados, o que limita muito sua aplicação. O dispositivo desenvolvido pelo estudo em questão pode transmitir a distancias muito maiores e também é um transceptor e sendo assim não só transmite como também recebe e podendo ser reprogramado a distância o que se apresenta como uma ferramenta excepcional pois o pesquisador poderá programar o transmissor para transmitir as informações em períodos regulares bem como enviar um comando para que ele passe a transmitir continuamente, também poderá ser utilizado como barreira virtual o que poderá proteger tanto o animal como os seres humanos, evitando assim o contato entre estes, para o teste foi utilizado a transmissão de geolocalização, contudo pode ser transmitida diversas informações tais como temperatura batimento cardíaco e inclusive imagem. Para o teste conceitual foi executada transmissão ponto a ponto o que restringiu a distância a 1500m, contudo se for utilizado um gateway existem aplicações que já ultrapassaram 50Km [11].

REFERÊNCIAS

- [1] RED LIST (IUCN Red List version 2017-3: Table 5 Last Updated: 05 December 2017).
- [2] IUCN 2019. Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN. Versão 2019-2. <<https://www.iucnredlist.org>>
ISSN 2307-8235 Privacidade e segurança © União Internacional para Conservação da Natureza e Recursos Naturais
- [3] *World Wildlife Fund*, 1250, 24th Street, NW, Washington, DC, 20037 © 2019 World Wildlife Fund
<<https://www.worldwildlife.org/species/rhino>> 07/2019
- [4] PLANO DE MANEJO DA FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓS Volume I – Diagnóstico e Caracterização 07/2009
- [5] O CBEE está instalado na Universidade Federal de Lavras – Lavras – Minas Gerais, junto ao Departamento de Biologia. ©2013 PORTAL CBEE - Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas
- [6] Jayasuriya Arachchi, Priyantha. 2018. P156021 ESCAMP AFS 2017 (Inglês). Washington, DC: Grupo Banco Mundial. <http://documents.worldbank.org/curated/en/611801533801353556/P156021-ESCOMP-AFS-2017>
© 2019 Grupo do Banco Mundial
- [7] World Wildlife Fund, 1250, 24th Street, NW, Washington, DC, 20037 © 2019 World Wildlife Fund, <<https://www.worldwildlife.org/projects>> 06/2019
- [8] The Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund provides financial support to species conservation projects worldwide © Mohamed bin Zayed Fundo de Conservação de Espécies 2013.
- [9] LoRa™ Alliance Wide Area Network for IoT- Semtech LoRa™ Technology.
- [10] Microchip received ISO/TS-16949:2009 certification for its worldwide headquarters, design and wafer fabrication facilities in Chandler and Tempe, Arizona; Gresham, Oregon and design centers in California and India. The Company's quality system processes and procedures are for its PIC® MCUs and dsPIC® DSCs, KEELOQ® code hopping devices, Serial EEPROMs, microperipherals, nonvolatile memory and analog products. In addition, Microchip's quality system for the design and manufacture of development systems is ISO 9001:2000 certified.
- [11] R. El Chall, S. Lahoud and M. El Helou, "LoRaWAN Network: Radio Propagation Models and Performance Evaluation in Various Environments in Lebanon," in *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 6, no. 2, pp. 2366-2378, April 2019. doi: 10.1109/JIOT.2019.2906838.
- [12] **GRANDE, K. C.**; GOMES, F. H. ; SANTIAGO, E. ; GEWEHR, P. M. ; BERGOSSI, V. H. D. ; SCHNEIDER JR, B. . LORA based biotelemetry system for large land mammals. In: European Test and Telemetry Conference, 2018, Nürnberg. European Test and Telemetry Conference-Chapter 5. Time-space position technologies. Berlin: Ama Science, 2018. p. 101-105.
DOI: 10.5162 / ettc2018 / 5.2